

T.C.
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

**DİJİTAL DİPLOMASİ KAPSAMINDA AVRUPA
BİRLİĞİ'NİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI:
AB-JAPONYA DİJİTAL ORTAKLIĞI ÖRNEĞİ**

Melisa İlođlu

İstanbul, 2023

ÖZ

Avrupa Birliđi tarafından dijital diplomasiye çok önem verilmekte ve yumuřak güç unsuru olarak kullanılmaktadır. Bu alanda bölgesel bir örgüt olan Avrupa Birliđi, başka bölgelerle veya ülkelerle dijital, bilgi ve iletişim teknolojileri üzerinden çeřitli ortaklıklar kurarak dijital ve ortak ekonomik pazar oluřturma gibi projelerle hem kendi çıkarlarını korumakta hem de Avrupa Birliđi dıřında yařayan vatandaşların üzerinde algı, imaj ve etkileřim kurma fırsatını yakalayarak kendisine dijital diplomasiyi kullanabileceđi alanlar yaratmaktadır. Avrupa Birliđi'nin ekonomik iliřkilerinin en yođun yařandığı Hint Pasifik bölgesi de bu duruma dahildir. Japonya ile yapılan Dijital Ortaklık Programı hem Avrupa Birliđi'nin ekonomik çıkarlarını güvence altına alacak hem de Avrupa Birliđi'nin Hint Pasifik bölgesinde etkinliđi arttıracaktır. Bunun yanında AB-Japonya Dijital Ortaklığı sayesinde uluslararası forumlarda da iki aktör birlikte hareket ederek başka ülkeler veya bölgeler de Avrupa Birliđi ile bu ortaklıkları kurma taraftarı olacaktır. Bu sayede dijital ortaklık programları üzerinden dijital diplomasiyi yumuřak güç olarak kullanabileceđi ve amaçlarını gerçekleřtirebileceđi yeni alanlar yaratacaktır.

Anahtar Kelimeler: *Dijital Diplomasi, AB-Japonya Dijital Ortaklığı, Küreselleřme, Hint Pasifik Bölgesi, Yumuřak Güç*

Abstract

The European Union attaches major importance to digital diplomacy and it is used as a soft power element. As a regional organization in this field, the European Union both protects its own interests and creates a perception, image and interaction on citizens living outside the European Union with projects such as creating a digital and common economic market by establishing various partnerships with other regions or countries through digital, information and communication technologies. It creates areas where it can use digital diplomacy. This includes the Indo-Pacific region, where the European Union's economic relations are most intense. The Digital Partnership Program with Japan will both secure the economic interests of the European Union and increase efficiency in the Indo-Pacific region of the European Union. In addition, thanks to the EU-Japan Digital Partnership, the two actors will act together in international forums and other countries or regions will be in favor of establishing these partnerships with the European Union. In this way, it will create new areas where it can use digital diplomacy as a soft power and realize its goals through digital partnership programs.

Keywords: *Digital Diplomacy, EU-Japan Digital Partnership, Globalization, Indo-Pacific Region, Soft Power*

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

DİJİTAL DİPLOMASİNİN ÖZELLİKLERİ

- 1.1. Diplomasinin tanımı
- 1.2. Dijital Diplomasinin Tanımı
- 1.3. Dijital Diplomasinin Gelişim Süreci

İKİNCİ BÖLÜM

DİJİTAL DİPLOMASİNİN AMAÇLARI, FIRSAT VE RİSKLERİ

- 2.1. Dijital Diplomasinin Hedefleri
- 2.2. Dijital Diplomasinin Fırsatları ve Riskleri
 - 2.2.1 Dijital Diplomasinin Fırsatları
 - 2.2.2 Dijital Diplomasinin Riskleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI: AB-JAPONYA DİJİTAL ORTAKLIĞI

- 3.1. Hint Pasifik Bölgesi'nin Avrupa Birliği İçin Önemi ve İşbirliği Alanları
- 3.2. AB-Japonya Dijital Ortaklığı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİJİTAL DİPLOMASİ KAPSAMINDA AB-JAPONYA DİJİTAL ORTAKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GİRİŞ

Küreselleşmenin, teknolojik gelişmelerin ve internet kullanımının yaygınlaşması ile dijital diplomasi, 21. yüzyılın diplomatik iletişim yöntemlerinde en önemli metotlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki yeniliklerin ve gelişmelerin etkisiyle diplomasi alanında da değişiklikler yaşanmış ve geleneksel diplomasi arka planda kalmıştır. Dijital diplomasi temelini ve önemini bilgi ve iletişim teknolojileri, internet ve sosyal medyanın diplomatik ilişkilerde kullanılmasından almaktadır. Özellikle günümüzde çok aktörlü bir uluslararası ilişkiler düzeninde ön plana çıkabilmek, hızlı etkileşimde bulunabilmek, olay ve durumları yakından takip edebilmek, çeşitli alanlarda işbirlikleri kurarak ilişkileri güçlendirebilmek açısından dijital diplomasi en etkin yoldur. Bu nedenle dijital diplomasi rolü hem devletler hem de uluslararası ve bölgesel örgütler için çok önemlidir. Bu kapsamda nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi yöntemi kullanılarak hazırlanan bu makalenin amacı, dijital diplomasi kapsamında Avrupa Birliği'nin bölgesel işbirliği çalışmaları içerisinde yer alan AB-Japon Dijital Ortaklığı örneğini inceleyerek, Avrupa Birliği tarafından dijital diplomasi yöntemi kullanılarak Hint-Pasifik bölgesinde kendi çıkar ve amaçları doğrultusunda hangi alanlar üzerinden nasıl bir strateji oluşturduğunu anlamak ve değerlendirmektir. Bu kapsamda Avrupa Birliği'nin diplomatik ilişkilerde dijital diplomasiyi nasıl kullandığı sorusuna da yanıt verilecektir. Bu doğrultuda bu çalışmanın ilk bölümünde dijital diplomasi özelliği ele alınmıştır. İkinci bölümde dijital diplomasi amaçları, fırsatları ve riskleri üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise Avrupa Birliği'nin bölgesel işbirliği çalışmaları kapsamında AB-Japonya Dijital Ortaklığı incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde dijital diplomasi kapsamında AB-Japonya Dijital Ortaklığı değerlendirilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Dijital Diplomasi Özelliği

1.1. Diplomasi Tanımı

Dijital diplomasiyi anlamadan önce diplomasi nedir sorusunu yanıtlamak gerekmektedir. Cohen'e göre diplomasi, uluslararası ilişkilerin makine odasıdır (Cohen, 1998). Devletlerin dış politika hedeflerini belirttikleri, savaş ve çatışma dışında diyalog ve müzakere gibi yöntemlerle diğer hükümetlerin ve insanların düşünce ve davranışlarını etkileme yöntemidir. Başka bir deyişle, devletlerin kendi aralarındaki çatışma veya uyuşmazlıklarda da dahil olmak üzere, çıkarını korumak için kullanılan bir araçtır. Diplomasi, bir ülkenin dış politika amaçlarının,

stratejilerinin ve geniş taktiklerinin gerçekleştirilmesi için uygulanmak bir yöntemdir. İstikrarı muhafaza etmek ve yabancı devletler ile halklara karşı iyi niyet geliştirmeyi amaçlamaktadır.

1.2. Dijital Diplomasinin Tanımı

Dijital diplomasi arařtırmacılar ve uygulayıcılar tarafından farklı ama özünde benzer açılardan yorumlanmış, tanımlanmış ve anlaşılmıştır (Sotiriu, 2015). Bu nedenle, dijital diplomasi kavramını kapsayan yaygın olarak kabul edilmiş resmi bir tanım yoktur. Öne çıkan birkaç tanım üzerinden dijital diplomasi incelenebilmektedir.

Manor ve Segev'e göre dijital diplomasi, bir ülkenin dış politika hedeflerine ulaşmak amacıyla imajını ve itibarını aktif bir şekilde yönetmek ve göstermek için sosyal medya platformlarının kullanımını olarak değerlendirilmektedir. Manor ve Segev, dijital diplomasinin iki düzeyde var olduğunu ifade etmişlerdir. İlk düzey Dışişleri Bakanlığı'dır. İkinci düzeyde ise büyükelçilikler yer almaktadır. Devletler, bu iki aktör grubu üzerinden faaliyet göstererek, dış politika ve devletlerinin imajlarını ve mesajlarını; yerel izleyicilerin tarih, kültür, değerler ve geleneklerine uygun bir şekilde uyarlayabilmektedir. Bu sayede devletler, dış politikalarının ve hedefledikleri imajın kabulünü daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilmektedirler.

Lewis (2014) tarafından ise dijital diplomasi, diplomatların birbirleriyle ve halkla iletişim kurmak için dijital iletişim araçlarını kullanması olarak tanımlanmaktadır. Potter (2002) ise dijital diplomasinin temel olarak internet, mobil cihazlar ve sosyal medya kanalları dahil olmak üzere dijital ve ağ bağlantılı teknolojiler aracılığıyla diplomatik uygulamalar olduğunu ifade etmektedir. Hanson (2012) içinse dijital diplomasi demek diplomatik hedeflerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için internetin ve yeni Bilgi İletişim Teknolojilerinin kullanılmasıdır.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın İnovasyon Danışmanı Ben Scott tarafından dijital diplomasinin üç bileşeni:

1. Çevrimiçi platformların kullanımı da dahil olmak üzere kamu diplomasisi,
2. Teknoloji politikasında uzmanlık oluşturmak ve internetin siyasi hareketler gibi uluslararası gelişmeleri nasıl etkilediğini anlamak,
3. Kalkınma politikası üzerindeki etki ve Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin dünya çapında ekonomik büyümeyi teşvik etmek için nasıl daha etkin bir şekilde kullanılabileceği şeklinde özetlenmiştir.

Bunun yanı sıra dijital diplomasi; e-diplomasi, diplomasi 2.0, siber diplomasi ya da twiplomacy gibi diğer terimlerle birbirlerinin yerlerine kullanılmıştır. Bunun nedenlerinden biri, ülke liderleri ve diplomatların etkilemek istedikleri kitleyle doğrudan konuşmak ve onlarla etkileşim kurmak için sosyal medya kanallarını ve özellikle Twitter'ı tercih etmeleridir. Ek olarak, diplomatik faaliyetler de internet araçlarıyla giderek daha fazla desteklenmektedir. Çünkü dijital medya kanalları sayesinde ülke liderleri, siyasetçiler ve bölgesel ya da uluslararası örgütler tarafından fikirlerini, planlarını veya yeni uygulamalarını hızlı bir şekilde dünyaya tanıtılabilme, anlatılabilme imkanı sağlanmaktadır. Sosyal medya ve dijital medya uygulamaları diplomasi açısından, özellikle iletişime daha hızlı ve kolay bir boyut katarak, önemli bir ivme kazandırmıştır.

1.3. Dijital Diplomasinin Gelişim Süreci

19. ve 20. yüzyıllarda çeşitli alanlardaki gelişmeler diplomasi alanında önemli değişimleri beraberinde getirmiştir. 19. yüzyıl içerisinde buharlı gemilerin yaygınlaşması ve demiryollarının önem kazanması diplomatların hareketliliği açısından pozitif etki yaratmıştır. Aynı zamanda diplomasi alanında en büyük atılım telgrafın icadı ile gerçekleşmiştir. Bu sayede hükümetler arasında hızlı ve direkt iletişim mümkün kılınmıştır.

20. yüzyılda hava yolculuğu ve bilgi teknolojisindeki (IT) gelişimler, dışişleri bakanlıkları ve büyükelçilikler için hareket etme kapsamında kolaylık sağlamıştır. Bunun yanı sıra bilgi akışının hızlı sağlanması da pozitif ivme kazanmıştır. Ancak 1920 ve 1930'lardaki üç olay, diplomasi alanında büyük devrim yaratmıştır. İlk olay radyonun yaygın bir şekilde kullanılmasıdır. İkinci olay ise 1917 Bolşevik Devrimi ve 1933 yılında Nazi iktidarı olmakla birlikte son olay ise Nazi ve Bolşeviklerin devrim ve ideolojilerini yaymak için radyoyu kullanmasıdır. Bu üç olay sonucunda ülkelerin dış politika amaçlarını diğer halklarla iletişim kurarak gerçekleştirmeye çalıştıkları, kamu diplomasisi doğmuştur. Telefonun icat edilmesi ve kullanımının yaygınlaşması da bu alandaki bir başka pozitif etkidir. Bir başka deyişle kamu diplomasisi, bir devletin diğer ülkelerde kamuoyu oluşturmasını sağlamaktadır. Yirminci yüzyılın sonuna gelindiğinde ise dijital diplomasi olarak bilinen yeni bir kamu diplomasisi biçimi ortaya çıkmaktadır. Çünkü internet günlük yaşantılarımıza dahil olmaya başlamıştır. İnternet sayesinde herkes, farklı lokasyonlardan aynı bilgilere erişebilmekte, uzak konumdaki kişiler birbirleriyle direkt bağlantı kurabilmektedir. Abbas Abbasov tarafından internetin kolaylaştırıcı ve hızlı etkisi “telgraflardan cep telefonlarına ve son zamanlarda Skype'a, posta mektuplarından e-postalara, kısa mesajlardan (SMS) Twitter gönderilerine, basılı davetiyelerden Facebook etkinliklerine, TV duyurularından Youtube kanallarına, maliyetli

toplantılardan web konferanslarına ve hatta fiziksel elçiliklerden ağ tabanlı sanal görevlere kadar kademeli bir geçiş oldu.” şeklinde özetlemiştir. İnternet, iletişim aracı olma açısından gazeteleri, televizyon ve radyoları geride bırakmıştır.

2001-2009 dönemleri arasında ABD Başkanı olan G. W. Bush tarafından Kamu Diplomasisi 2.0'ı başlatılmıştır. Bu girişim ile Dışişleri Bakanlığı'nın Facebook'a taşınması, blog kurulması ve El-Kaide'nin çevrimiçi ortamda üye bulmasına karşı görevli bir Dijital Sosyal Yardım Ekibi kurulmuştur. Ardından 2010 yılında gerçekleşen WikiLeaks skandalı ile diplomatların sanal dünyadaki sırları açığa çıkmış ve buna karşı önlem almaları gerektiği anlaşılmıştır. Arap Baharı ile sosyal medya kanalları hükümetler ve diplomatlar tarafından daha da ciddiye alınmıştır. Günümüzde ise birçok devlet liderinin, siyasetçinin ve diplomatların aktif Twitter hesapları mevcuttur.

İKİNCİ BÖLÜM

Dijital Diplomasinin Amaçları, Fırsatları ve Riskleri

2.1. Dijital Diplomasinin Hedefleri

Dijital diplomasinin uluslararası özneler tarafından benimsenmesi ve geliştirilmesi için sekiz hedefe öncelik vermeleri gerekmez. Bu hedeflerden ilki bilgi yönetimidir. Bakanlık ve tüm hükümet bilgisinden yararlanmak için bilginin yurt dışındaki ulusal çıkarlar doğrultusunda muhafaza edilmesi, paylaşılması ve kullanımının verimli hale getirilmesidir. İkincisi kamu diplomasisidir. Kitleler çevrimiçi ortamdayken onlarla iletişim kurmak ve bu iletişimi sürdürmek ön plandadır. Kitleleri dinlemek, önemli mesajlar vermek ve onları etkilemek için yeni dijital araçlardan faydalanmak gerekmektedir. Üçüncüsü de enformasyon yönetimidir. Çok yoğun bilgi akışının toplanmasına yardımcı olmak ve bunu politika oluşturma sürecinde kullanmaktır. Meydana gelebilecek olan sosyal ve politik hareketleri önceden tahmin etmeye ve bunlara karşı çözüm üretmeye yardımcı olmak için etkilidir. Dördüncü amaç konsolosluk iletişimleri ve müdahale başlığıdır. Kriz durumlarında deniz ve sınır aşırı seyahat eden vatandaşlarla doğrudan yönetilebilir iletişim kanalları oluşturmaktır. Beşinci amaç da afet müdahalesidir. Herhangi bir afet olayında bağlantı teknolojilerinin gücünden yararlanılmasını hedeflemektedir. Altıncısı ise internet özgürlüğüdür. Demokrasi ve ifade özgürlüğü açısından interneti açık ve özgür tutacak teknolojilerin geliştirilmesi ön plandadır. Yedinci amaç dış kaynaklardır. Dış uzmanlıklardan faydalanmak için dijital merkezlerin kurulması gerekmektedir. Son amaç ise politika planlamadır. Bu hedef doğrultusunda hükümet genelinde

uluslararası politikanın etkili gözetimi, koordinasyonu ve planlaması için çalışmalar yapılmaktadır.

2.2. Dijital Diplomasinin Fırsatları ve Riskleri

Dijital diplomasi, etkili ve pratik bir diplomasi türü olmasına rağmen hem pozitif hem de negatif yanları mevcuttur.

2.2.1 Dijital Diplomasinin Fırsatları

Öncelikle diplomasi zaten uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla dijital diplomasinin fırsatlarına bakıldığında en başta uluslararası ilişkilerin daha da kuvvetli bir boyut kazanmasını sağladığı görülmektedir. Dijital diplomasi ile birlikte diplomatik aktörlerin çeşitliliği artmıştır. Dijital diplomasi ile birlikte başkanların, başbakanların ve büyükelçilerin yanında hukukçuları, bilim adamlarını ve ekonomistleri vb. birçok sektörden uzman kişiler bu sürece dahil olmuştur. Ayrıca, günümüzde uluslararası siyasete bakıldığında devletlerin yanı sıra çok uluslu şirketler, hükümetler arası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve hatta bireyleri de içeren çok sayıda uluslararası aktörün yer aldığı görülmektedir. Buna ek olarak, çok sayıda aktörün bulunduğu bir uluslararası ortamda bilgi aktarımı ve güncelliği, erişim hızı ve etkileşim kurma beceresi oldukça önem kazanmıştır. Dijital diplomasi incelendiğinde bu önemli koşulları yerine getirmek için çok uygun bir yöntem olduğu anlaşılmaktadır. Sosyal medya kanalları, bloglar veya internet sayfaları üzerinden ülkeler, organizasyonlar, uluslararası veya bölgesel örgütler için hem başka devletlerin hükümetleri hem de diğer devletlerde yaşayan insanlar açısından en hızlı, pratik ve kolay iletişim kurma biçimidir. Dolayısıyla dijital diplomasi, tabi ki geleneksel diplomasiyi ortadan kaldıramaz. Ancak etkili bir şekilde uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda faaliyet gösterir.

Küreselleşen ve dijital bir dünyada, kabul edilmesi gerekir ki, dijital diplomasiye yer ayırmamak çağın gerisinde kalmak demektir. Çünkü günümüzde yapay zeka teknolojileri, telefonlardaki uygulamalar, laptoplar ve hatta internet erişimi bile olan televizyonlar ile insanlar sürekli olarak çevrimiçi etkileşim halindedir. Bu nedenle, hayatın her alanında var olan dijitalleşme, dış politikanın da içerisinde olmalıdır. Dijital diplomasi, dış politika amaçlarını gerçekleştirmeye ve uluslararası gelişmeleri yakından takip etmeye çok yardımcı olmaktadır. Değişen dünya düzeninde ülkelerin kendi meşruiyetlerini, algı ve imajlarını korumak; diğer ülkelerle, uluslararası veya bölgesel aktörlerle ilişkilerini geliştirmek için dijital diplomasi en etkin yöntemlerden biridir. Özellikle küçük veya gelişmekte olan devletlerle için dijital diplomasi daha çok üzerinde durulması gereken bir noktadır. Dijital diplomasi sayesinde sınırlı

mali kaynaklara sahip ülkeler, diplomatlarını ve vatandaşlarını diğer devletlerin insanlarıyla etkileşim kurmalarını destekleyebilmektedirler. Dahası, dijital diplomasi ile birlikte diğer hükümetlere, diplomatlara ve yabancı vatandaşlara kendi ülkesini tanıtılabilmektedir.

İkinci olarak dijital diplomasinin en büyük avantajlarından birisi, lokasyon açısından uzaklık kavramını ortadan kaldırmaktır. Dışişleri Bakanlıkları ve büyükelçilikler arasındaki coğrafi uzaklık, dijital diplomasi ile artık o kadar da önemli değildir. Dijital diplomasi ile internet siteleri, bloglar ve sosyal medya kanalları sayesinde dünyadaki tüm kıtalarda yaşayan, bulunan vatandaş, diplomat veya politikacı ile doğrudan iletişim kurulabilmektedir. Bunun yanı sıra sosyal medya kanalları, internet siteleri veya bloglar diplomatların olayları gözlemlemesine, bilgi toplamasına ve önemli parametreleri belirlemesine yardımcı olmaktadır.

Aynı zamanda dijital diplomasi ile hızlı ve etkili iletişim sağlanmaktadır. Bunun dışında düşük maliyetlidir. Çok düşük ücretlerle veya ücretsiz bir şekilde web sitesi veya blog kurulabilmektedir. Ek olarak, popüler ve yaygın olarak kullanılan çoğu sosyal medya platformlarına üyelik ücretsiz sağlanabilmektedir.

2.2.2 Dijital Diplomasinin Riskleri

Öncelikli olarak internet ve ifade özgürlüğü, dijital diplomasinin negatif yönlerinden biridir. Çünkü internet bir araç olarak terör grupları ve destekçileri tarafından aşırıcılığın, terörizmin yayılması ve farklı ideolojilerin empoze edilmesi gibi olumsuz amaçlarla kullanılmaktadır. İkinci olumsuz yanı ise internet ve sosyal medya kullanımı hakkında bilgi eksikliği olmasıdır. Çünkü internet ve sosyal medyayı kullanma konusundaki bilgi eksikliği sebebiyle sosyal medya kanallarında yer yazılan bir kelime, mesaj, yorum veya koyulan görüntüyle, amaç kötü olması dahi, eylemlere, çatışmalara ya da politikacıların görevlerinden uzaklaştırılmasına neden olabilmektedir. Üçüncü olumsuz yan ise diplomasideki gizlilik unsurunun ortadan kalkmış olmasıdır. Diplomatlar, düşüncelerinin hedef almadıkları kitlelere ifşa edilip edilmeyeceği riskine sahiptirler. Politika yapımcılar içinse henüz açıklanmaması gereken olaylarla ilgili bilgilerin anında kamuoyuna ulaşması risk unsuru taşımaktadır. Dördüncü risk ise anonimlikdir. Anonimlik ile internet üzerinde kişiler gerçek kimliklerini saklayabilir veya başkalarının kimliklerine bürünebilmektedir. Anonim kişiler tarafından yanlış bilgiler verilerek kamuoyunun yanlış yönlendirebilme ya da kriz yaratabilme ihtimali vardır. Son risk ise siber saldırılardır. Siber saldırılar veya bilgisayar korsancılığı, dijital diplomasinin ana risk unsuru olarak görülmektedir. Çünkü bazı devlet ve devlet dışı aktörler tarafından belirli amaçlara

hizmet edecek bilgileri almak için hükümet sistemlerine saldırılar gerçekleşmektedir. Bu durumda çoğu zaman devlet güvenliğinin bir açığı olarak değerlendirilmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avrupa Birliği'nin Bölgesel İşbirliği Çalışmaları: AB-Japonya Dijital Ortaklığı

Avrupa Birliği tarafından bölgesel düzeylerde ortaklar arasında işbirliğini güçlendirmek, geliştirmek ve buradan yola çıkarak Avrupa Birliği'nin dünya genelinde etkisini kuvvetlendirmek üzere dijital diplomasiden faydalanarak çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Bu girişimlerden biri de Hint Pasifik bölge stratejisi olarak AB-Japonya Dijital Ortaklığı'dır.

3.1. Hint Pasifik Bölgesi'nin Avrupa Birliği İçin Önemi ve İşbirliği Alanları

Avrupa Birliği tarafından Hint Pasifik bölgesi, Avrupa Birliği'nin ekonomik açıdan büyümesi için önemli olarak değerlendirilmektedir. Bunun nedenleri arasında bölgenin küresel gayri safi milli hasılanın yaklaşık yüzde altmışını karşılıyor olması ve dolayısıyla küresel büyümenin üçte ikisine katkıda bulunması, 2030 yılına kadar 2,4 milyar yeni orta sınıf üyesinin yüzde doksanının bölgeden Avrupa Birliği'ne gelecek olmasının tahmin edilmesi, dijital ekonominin ve teknolojik gelişmelerin önem vermesi ve küresel değer zincirlerinin, uluslararası ticaretin ve yatırım akışlarının merkezinde yer alması sayılmaktadır (EU Strategy For Cooperation in the Indo-Pacific, 2022). Özellikle, AB'nin dış ticaretinin yaklaşık %40'ı Güney Çin Denizi'nden geçmesi, bölgeyi AB için değerli kılan etkenlerden biridir. Bunların yanı sıra, Avrupa Birliği bölgedeki en büyük ticaret ortağı ve yatırımcısıdır. Dahası, Hint Pasifik bölgesinin Avrupa Birliği için en cazip yanlarından bir diğeri ise AB dışındaki en büyük dört ekonomiden üçü olan Çin, Hindistan ve Japonya'nın bulunmasıdır. Dolayısıyla, Avrupa Birliği için Hint Pasifik bölgesi içerisindeki artan rekabet, ticaret ve tedarik zincirleri, teknolojik, politik ve güvenlik alanlarında güçlükler doğrudan Avrupa Birliği'ni de etkilmektedir. Bu nedenle Hint Pasifik bölgesinin istikrar ve refah düzeninin olumlu yönde ilerlemesi özellikle AB ekonomisi için hayati bir durumdur. 2022 Hint-Pasifik'te İşbirliği için AB Stratejisi belgesi içerisinde Hint Pasifik bölgesinin önemi açık bir şekilde "Ekonomilerin birbirine bağımlılığı göz önüne alındığında, AB ve Hint-Pasifik'in geleceği ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır." ifadesi ile de belirtilmiştir. Bu önemli ilişkinin Avrupa Birliği açısından iyi bir şekilde devam etmesi için AB tarafından güçlü ve kalıcı ortaklıklar kurularak bölgenin istikrarının korunması amaçlanmaktadır. Kalıcı ve güçlü ortaklıklar kurulması üzerine Avrupa Birliği bölgede öncelikli olarak sürdürülebilir kapsayıcı refah, yeşil geçiş, okyanus yönetimi, dijital yönetim ve ortaklıklar, dijital bağlantı, insan güvenliği, güvenlik ve savunma alanlarında işbirliği geliştirmeyi amaçlamıştır. Dijital yönetim ve ortaklıklar alanında Avrupa Birliği, yeni ve kapsayıcı dijital ortaklık anlaşmaları yapmayı hedeflemiştir. Dijital bağlantı alanında ise Avrupa ile Hint-Pasifik arasındaki bağlantıları güçlendirecek ve ortak ülkelerin dijital uçurumu ele almalarına ve küresel dijital ekosisteme

daha fazla entegre olmalarına yardımcı olmak amaçlanmıştır (EU Strategy For Cooperation in the Indo-Pacific, 2022).

3.2. AB-Japonya Dijital Ortaklığı

Avrupa Birliği'nin Hint Pasifik Stratejisi kapsamında AB ve Japonya arasında Dijital Ortaklık Programı oluşturulmuştur. 27 Mayıs 2021 tarihli Japonya-AB Zirvesi sonucunda kapsayıcı, sürdürülebilir, insan merkezli bir dijital dönüşümü desteklemek için Japonya-AB dijital işbirliğinin güçlendirilmesine karar verilmiştir. 2016 yılında Japonya, Japonya'nın Toplum 5.0 vizyonu ile siber uzay ve fiziksel alanı yüksek oranda bütünleştiren bir sistemle sosyal sorunların çözümü ile ekonomik ilerlemeyi dengeleyen insan merkezli bir toplum yaratmayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda 2021 yılında Japonya Ulusal Veri Stratejisi ve Dijital Toplumu Gerçekleştirmeye Yönelik Öncelikli Politika Programı ile veri akışlarının faydasını en üst düzeye çıkarmak için Güvenli Serbest Veri Akışı programını hayata geçirme kararı almıştır. Avrupa Birliği tarafında ise 2020 yılında Avrupa veri stratejisi oluşturularak verilerin Avrupa kuralları ve değerleri doğrultusunda sektörler ve ülkeler arasında serbestçe aktığı ve veri odaklı inovasyonun toplum tarafından benimsendiği bir iç pazar yaratma vizyonu belirlenmiştir. Bu noktada hem Japonya'nın hem de Avrupa Birliği'nin bilgi ve iletişim teknolojileri açısından ortak hedefleri olduğu görülmektedir. Dolayısıyla,

Japonya-AB Stratejik Ortaklık Anlaşması ve Japonya-AB Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalanarak uzun süredir devam eden ilişkiler ve yoğun işbirliği üzerine her iki tarafta kalıcı bir ortaklık inşa etmeyi ortak çıkarları olarak benimsemişlerdir. Bu bağlamda, güveni artıran teknolojiler, gizlilik, güvenlik, fikri mülkiyet hakları ve veri korumayı garanti ederek sınırlar arası güvenle veri serbest akışını gerçekleştirmek için esas alınmıştır. Japonya-AB Dijital Ortaklığı, altyapılar, beceriler, işletmelerin dijital dönüşümü ve kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi dahil olmak üzere dijital dönüşümün ana boyutlarını kapsamayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, Dijital Ortaklık sayesinde Japonya ve AB'deki vatandaşların dijital toplumda öğrenmelerine, çalışmalarına, keşfetmelerine, tutkularını gerçekleştirmelerine yardımcı olmak, Japon ve AB işletmelerini yeni teknolojileri uygulama konusunda güçlendirmek hedeflenmiştir. Ayrıca Japonya ve Avrupa Birliği tarafından güvenli ve insan merkezli bir çevrimiçi ortam teşvik edilerek özgür ve güvenli internet için küresel bir koalisyon oluşturulması ve ilgili uluslararası forumlarda işbirliğinin sürdürülmesine karar verilmiştir. AB-Japonya Dijital Ortaklık Programı, dijitalleşme ve teknolojik yenilikler, gelişmeler açısından iklim krizi ile mücadele ile de bağlantılıdır. Bu sayede AB-Japonya ortaklığı aynı zamanda

Avrupa Birliđi'nin öncüsü olduđu Yeşil Mutabakat hedeflerinin gerçekleştirilmesine de katkı sağlayacaktır.

AB-Japonya Dijital Ortaklık Programı kapsamında siber güvenlik alanında Bilgi Paylaşım ve Analiz Merkezleri arasındaki bilgi paylaşımını artırmaya yönelik faaliyetlerine ve Hint-Pasifik bölgesinden katılımcılar için AB-Japonya-ABD Endüstriyel Kontrol Sistemi Siber Güvenlik eğitimine ivme kazandırmayı planlamışlardır. Bu sebepten ötürü uluslararası forumlarda AB ve Japonya ortak çalışmaya karar vermişlerdir. Ek olarak, çevrim içi ortamda yer alan nefret söylemi, dezenformasyon, yasa dışı ve zararlı içeriklerle mücadele etmek için şeffaf ve hesap verebilir ortak raporlar düzenleyerek ilgili prosedürlerin oluşturulması ve bununla mücadelede kullanılacak araç ve yöntemlerin geliştirilmesi konusunda birlikte çalışılması uygun görülmüştür. Yapay zeka konusunda ise hem Japonya hem de Avrupa Birliđi, Yapay Zeka Küresel Ortaklığında güvenilir ve sorumlu yapay zekanın gelişimini ilerleten pratik girişimlerde işbirliğini sürdürme sonucuna varmışlardır. Dijital Bağlantı alanında ise AB-Japonya Bağlantı Ortaklığı kapsamında üçüncü ülkelerde güvenli, güvenilir dijital bağlantının konuşlandırılmasını teşvik etme üzerine anlaşmışlardır. Bunun yanı sıra, AB ile Japonya arasındaki bağlantı altyapıları bazında geliştirmelerin belirlenmesi ve yapılması tasarlanmıştır.

Dış Ticaret alanında ise Japonya ve Avrupa Birliđi tarafından ilgili paydaşları birbirine bağlamaya ve üretim için yapay zeka uygulamaları da dahil olmak üzere yenilikçi dijital teknolojiler hakkında bilgi alışverişini desteklenmesi üzerine anlaşılmıştır. Dahası, Japonya ve AB'deki iş toplulukları arasında ticari işbirliğinin arttırılmasına ve teşvik edilmesine karar verilmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dijital Diplomasi Kapsamında AB-Japonya Dijital Ortaklığının Deđerlendirilmesi

Joseph Nye tarafından yumuşak güç kavramı bir ülkenin başka bir ülkeye kendi isteklerini zorla değil, kendi rızasıyla yaptırması olarak tanımlanmıştır. Günümüzde uluslararası ilişkilerde devletler kadar önemli olan aktörler de bölgesel ve uluslararası örgütlerdir. Avrupa Birliđi de dolayısıyla bölgesel bir örgüt olarak uluslararası ortamdaki önemli bir aktördür. Bu nedenle ki Avrupa Birliđi de kendi çıkarlarını ve amaçlarını gerçekleştirmek için yumuşak güç kullanımına başvurabilir. Dijital diplomasiye baktığımızda yumuşak gücün en pratik ve kolay uygulanma alanlarından biri olduđu görülebilmektedir. Bu noktada AB-Japonya ortaklığına bakıldığında iki önemli alt metin olduđu görülmektedir. Bu alt metinler:

1. Avrupa Birliđi, Hint Pasifik bölgesinde kendi ekonomik çıkarlarını korumak için işbirliğini arttırmak istediđi çeşitli alanların yanı sıra dijital bağlantı ve dijital yönetim ve ortaklık alanlarına da odaklanmıştır.
2. Bilgi ve İletişim Teknoloji Sistemlerinin günden güne gelişmesiyle Avrupa Birliđi dijital diplomasinin daha da önem kazanacağını görerek öncü bir rol üstlenmiş, tıp ki AB-Japonya Dijital Ortaklığı gibi birçok farklı bölge ve ülke ile bu alanda ilişkilerini köklü ve kalıcı bir şekilde kurmak istemektedir. Bu noktada Avrupa Birliđi'nin amacı uzun vadede kendisi çıkarlarını korumak istemesidir.

Bu perspektiflerden bakıldığında AB-Japonya Dijital Ortaklığı içerisinde yapay zeka, siber güvenlik, bağlantı alt yapıları gibi birçok alanda birlikte çalışma, geliştirme ve yeni girişimler kurma göz önüne çıksa da, bunun yanında ortak bir ekonomi pazarı görülmektedir. Avrupa Birliđi ve Japonya açısından karşılıklı fayda sağlayacak verilerin çevrimiçi ortamlarda bulunduğu, her iki tarafında ticaret işletmelerinin yer aldığı ortak bir pazar kurularak, ekonomik çıkarların karşılıklı olarak koruma ve güvence altına alındığı bir programdır. Bu doğrultuda ortaklık programı, Avrupa Birliđi'nin 2022 Hint-Pasifik İşbirliği için AB Stratejisi Belgesi kapsamında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılarak Japonya ile bir diplomasi oluşturduğu ve kendi çıkarlarını gerçekleştirmek için bilgi ve teknoloji yöntemleri üzerinden ilerlediğini göstermektedir. Aynı zamanda bu ortaklık sayesinde Avrupa Birliđi'nin yeni rekabetçi-döngüsel yeşil ekonomi hedefini oluşturan Yeşil Mutabakat da dijitalleşme odaklı bu ortaklık üzerinden sadece Avrupa ile sınırlı kalmayıp Hint Pasifik bölgesinde de dolaylı yoldan hayata geçmiş olacaktır. Bu açıdan bakıldığında dijital ortaklık başlığı altında yapılan bu anlaşmanın bir nevi Avrupa Birliđi'nin çıkarlarını, dolaylı yoldan Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı ve ortak dijital pazar gibi girişimlerini, yumuşak güç kullanarak Hint Pasifik bölgesi içerisinde gerçekleştirmek için dijital diplomasiye başvurduğunu göstermektedir. Dijital diplomasi sadece internet üzerinden liderlerin, diplomatların veya kurumların internet sitesi, blog veya sosyal medya platformları üzerinden etkileşime geçmesi değildir. Aynı zamanda bir devletin yabancı vatandaşlar üzerinde algı, imaj ve etkileşim yaratmasıdır. Dijital Ortaklığı Programı ile aynı zamanda hem Avrupa Birliđi hem de Japon halkı arasında birbirleri ile etkileşime geçecekleri, Avrupa Birliđi'nin Japon halkı üzerinde direkt olarak etkileşim yaratabileceđi bir projedir. Aynı durum Japonya'nın AB içerisinde yaşayan vatandaşlar içinde geçerli bir durumdur. Öyleyse dijital diplomasi aslında çok boyutlu bir diplomasi türüdür. Dijital diplomasi için sadece uluslararası veya bölgesel örgütlerin web sitesi kurması, blog açması veya lider veya diplomatların sosyal medya kanallarını aktif kullanması olarak değerlendirmek bir nevi dijital

diplomasi kavramını kısıtlamak demektir. İki uluslararası aktörün ortak dijital programlar oluşturarak, ortak dijital alt yapı ve çevrimiçi yeni bir alan oluşturması da ve bu program üzerinden uluslararası arenada birlikte hareket etmesi de dijital diplomasiinin hem bir başka boyutudur. Bu sayede hem iki aktör kendi aralarında dijital diplomasi üzerinden ilişkiler kurmuş olup hem de uluslararası ilişkilerde ortak bir dijital program üzerinden birlikte hareket ederek diğer aktörleri de bu programa teşvik ederek onlarında dijital diplomasi yöntemini kullanarak kendi amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için yeni bir alternatif yaratmışlardır. AB-Japon Dijital Ortaklığı, dijital diplomasiinin hangi boyutlarda ve alanlarda gerçekleştirilebileceğinin en iyi örneklerinden biridir.

SONUÇ

Dijital diplomasi çoğu zaman liderlerin, diplomatların veya kurumların internet üzerinden birbirleriyle ya da vatandaşlarla etkileşimi olarak algılanmaktadır. Oysaki dijital diplomasiinin birden çok boyutu vardır hem de çeşitli uluslararası aktörler tarafından da kullanılmaktadır. Bu aktörlerden biri Avrupa Birliğidir. Bu makale içerisinde Avrupa Birliği'nin bölgesel bir örgüt olarak yumuşak güç unsuru bakımından dijital diplomasiyi, uluslararası ilişkilerin bir diğer aktörü olan Japonya ile nasıl ve hangi alanlarda ve ne şekilde kullanıldığı değerlendirilmiştir. Siber güvenlik alanından, dış ticarete kadar geniş bir yelpazede oluşturulan dijital ortaklık programı, Avrupa Birliği'nin Hint Pasifik bölgesindeki çıkar ve amaçlarını korumak ama aynı zamanda uzun vadede de bu bölge içerisindeki ilişkilerini güvence altına almak için tasarlanmıştır. Her iki aktörde bu program sayesinde bilgi ve iletişim teknolojileri çatısı altında ortak girişimler ve geliştirmeler planlanmıştır. Bu ortak girişimlerden biri de çevrimiçi ortak pazar oluşturarak kendi bünyelerindeki ticari kuruluşların dijital alanda birbirleri ile faaliyet kurup ilişki göstermesi ama aynı zamanda Avrupa Birliği ve Japonya içerisindeki vatandaşlarında birbirleri ile etkileşim kurmasıdır. Bunun yanı sıra hem Japonya hem de Avrupa Birliği birbirlerinin vatandaşları üzerinde dijital diplomasiyi çevrimiçi ortak pazar üzerinden algı, imaj ve etki yaratarak kullanma imkanına ulaşmış olacaklardır. Dahası, çeşitli uluslararası forumlarda birbirleri ile ortak hareket etme kararı almaları, diğer devletlerinde Avrupa Birliği ile dijital ortaklık programı oluşturarak hem ekonomik açıdan kendilerine katkı sağlamayı hem de Avrupa Birliği vatandaşları ile dijital diplomasiyi kullanarak etkileşim kurma teşviki yaratacaktır. Bu noktada hem Avrupa Birliği bu sayede çeşitli ülke veya bölgelerde etkisini arttıracaktır hem de kendi çıkarlarını güvence altına almış olacaktır. Kısacası, dijital diplomasiyi sadece internet, web sitesi, blog ya da sosyal medya kanalları üzerinden ülkelerin liderleri veya diplomatları açısından

değerlendirmek kısıtlayıcı ve yetersiz olacaktır. Dijital diplomasi, küreselleşme ve gelişen teknolojiyle birlikte çok boyutlu bir diplomasi türüdür.

KAYNAKÇA

Sotiriu, S. (2015). Digital diplomacy: Between promises and reality. In C. Bjola & M. Holmes (Eds.), *Digital diplomacy: Theory and practice* (pp. 33–51). New York, NY: Routledge.

Cohen, R. (1998). Putting diplomatic studies on the map. *Diplomatic studies program newsletter*. Leicester: Centre for the Study of Diplomacy.

Manor, I., & Segev, C. (2015). America's selfie: How the US portrays itself on its social media accounts. In C. Bjola & M. Holmes (Eds.), *Digital diplomacy: Theory and practice* (pp. 89–108). New York, NY: Routledge.

Lewis, D. (2014). Digital diplomacy. Retrieved from <http://www.gatewayhouse.in/digital-diplomacy-2/>

Japan-EU Digital Partnership. Retrieved from https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/information/field_ref_resources/b530adc8-3af1-4d9f-af84-6f21af4067af/b2447bdc/20220512_news_digital_group_original_02.pdf

Eu Strategy For Cooperation In The Indo-Pacific. (2022). Retrieved from https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu-indo-pacific_factsheet_2022-02_0.pdf

The Diplomatic Service of the European Union. Digital Diplomacy. Retrieved from https://www.eeas.europa.eu/eeas/digital-diplomacy_en#54408

Kesebir, M. (2019). Digital Diplomacy: Theory and Practice . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 120-124 . Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/ikacuiibfd/issue/44843/537365>

Potter, E. H. (2002). *Cyber-diplomacy: Managing foreign policy in the twenty-first century*. Ontario: McGill-Queen's Press.

Hanson, F. (2012, October 25). Baked in and wired: eDiplomacy@State, Foreign Policy Paper Series No. 30, Washington, DC: Brookings Institution (pp. 1–41).

Abbasov, A. (2007). Digital diplomacy: Embedding information and communication technologies in the department of foreign affairs and trade. (pp. 7-22) Retrieved from https://www.academia.edu/1058526/Digital_Diplomacy_Embedding_Information_and_Communication_Technologies_in_the_Department_of_Foreign_Affairs_and_Trade

